

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SPORT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA
SPORT UNIVERSITETI
IJTIMOIY-GUMANITAR FANLAR KAFEDRASI**

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT
SOHASIDA KASBGA YO‘NALTIRIB
O‘QITISHNING DOLZARB
MUAMMOLARI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
ILMIY ANJUMANI
TO‘PLAMI**

2024 yil 27sentyabr

<i>Назаров Р.Н.</i> ОММАВИЙ СПОРТ ВА АҲОЛИ САЛОМАТЛИГИ УЙҒУНЛИГИ	153
<i>Юлчиев Н.Ж.</i> УСЛОВИЯ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ	157
<i>Юсупова Н.Р.</i> ЕДИНСТВО ПРАВСТВЕННЫХ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДУХОВНОГО МИРА ЛИЧНОСТИ В ВЫСШЕЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ	158
<i>Тургунов Т.</i> ЁШЛАРНИ ЖИСМОНИЙ МАШҚЛАР БАЖАРИШГА ҚИЗИҚТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ	162
<i>Рахимова Н.М., Курганов С.К., Абдазов Б.Б., Усманова Л.Н.</i> ОЦЕНКА ПОЛИМОРФИЗМАНОВ ГЕНА АСЕ У СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ	165
5-Sho‘ba. JISMONIY TARBIYA VA SPORT TA‘LIMI TIZIMINI RAQAMLI TECHNOLOGIYALAR HAMDA ME‘YORIY-HUQUQIY JIHATDAN QO‘LLAB-QUVVATLASH MASALALARI	
<i>Казоқов Р.Т., Сафаров Ў.С.</i> КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ТАЛАБАЛАРНИ ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МАЗМУНИ	168
<i>Нуруллаева Дж.С.</i> АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ	169
<i>Turaeva N., Jasurov R.</i> О‘ЗБЕКISTONDA KIBERSPORTNING RIVOJLANISHI	171
<i>Чориев Д.К.</i> БОШЛАНҒИЧ ТАЙЁРГАРЛИК БОСҚИЧИДА КУРАШЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК ҲАРАКАТЛАРНИ ЎРГАТИШ УСЛУБЛАРИ	173
<i>Yusupova Z.X., Adasheva M.U., Davlatova L.T., Abdukadirova N.S., Yuldasheva K.A.</i> “SULTON JALOLIDDIN MANGUBERDI HAYOTI VA FAOLIYATI BO‘YICHA MILLIY VIDEOO‘YIN YARATISH” NOMLI LOYIHA UCHUN WEB-SAYTNI YARATISHDA ISHLATILGAN WEB TECHNOLOGIYALARI HAQIDA TUSHUNCHALAR	175
<i>Djurabayev A.M., Djurabayeva S.A.</i> SPORT SOHASIDA AXBOROT TIZIMLARI	178
<i>Yusupova Z.X., Adasheva M.U., Davlatova L.T., Abdukadirova N.S., Yuldasheva K.A.</i> КОМПЬУТЕР О‘YINLARI VA ULARNI ISHLAB CHIQUISHNING ASOSIY USULLARI	179
<i>Ольховская И.В.</i> ФИДЖИТАЛ СПОРТ - НОВАЯ КУЛЬТУРА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ	182
<i>Комилов Ж.К., Каримов Ф.Ж.</i> АНАЛИЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ	184
<i>Хасанов А.Б.</i> ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ	186
<i>Qilichyev F.K.</i> ВОКСЧИЛАР ЖИСМОНИЙ ТАЙЙОРГАРЛИГИНИ РЕЖАЛАСHTIRISH	187
<i>Gaziyev B.V.</i> OTDA YURISHGA TAYYORLANISH VA HARAKATLANISH QOIDALARI USLUBIYATI	189
<i>Kambarov D.S.</i> OTM TALABA QIZLARINING SOG‘LOMLASHTIRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA JISMONIY TARBIYA DASTURIDAN FOYDALANISH USLUBIYATI	192
<i>Kambarov D.S.</i> TALABA-QIZLARNI JISMONIY TAYYORGARLIGI KO‘RSATKICHLARINI OSHIRISHGA MO‘LJALLANGAN MASHQLAR MAJMUASINING SOG‘LOMLASHTIRISH SAMARADORLIGINI	194
<i>Sa‘dullaev T.X.</i> O‘ZBEKISTON FUTBOL BO‘YICHA MUSOBAQALARNI TASHKIL QILISHDAGI MUOMMALAR	196

1-rasm. Nazorat va tajriba guruhlari talaba-qizlari tomonidan qayd etilgan jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlarini asosiy statistik tavsiflari o'rtacha arifmetik qiymatlarini asosiy pedagogik tajriba oxirida (nazorat guruhidagi mos ko'rsatkichlarga nisbatan) nisbiy farqlarini solishtirish, (%)

Xulosa Pedagogik tajriba oxirida nazorat va tajriba guruhlariga mansub bo'lgan talaba-qizlarni jismoniy rivojlanganlik ko'rsatkichlari o'rganilgan oltita testlari natijalari o'rtacha arifmetik qiymatlarini absolyut o'sishini Student taqsimoti kritik qiymatlari asosida baholangan statistik ishonchliligidan ikkitasini natijalari bo'yicha yaxshi ($t=2,76$ va $t=2,86$ qiymatlar bilan hamda $P<0,01$), yana ikkitasida qoniqarli ($t=2,62$ va $t=2,67$ qiymatlar bilan hamda $P<0,05$) ahamiyatlilik darajasida statistik ishonchli hamda yana qolgan ikkitasida qoniqarli ($t=1,75$ va $t=1,95$ qiymatlar bilan hamda $P>0,05$) ahamiyatlilik darajasida statistik ishonchsiz o'zgariganligiga nisbatan tajriba boshida, mos ravishda, uchtasi qoniqarli ahamiyatlilik darajasida ($t=2,05$ bilan $t=2,07$ oralig'ida joylashgan hamda $P<0,05$) statistik ishonchli va qolgan yana uchta qoniqarli ahamiyatlilik darajasida ($t=1,72$ bilan $t=1,75$ intervalida joylashgan hamda $P>0,05$ statistik ishonchsiz) ijobiy o'zgarishlar, ya'ni o'sish kuzatildi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 30 oktyabrdagi PF-6099-son "Sog'lom turmush tarzini keng tadbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.
2. Akramov J.A. Gандбол / учебник, -Ташкент. «Лидер Пресс», 2008 - 408 с.
3. Павлов Ш.К., Абдалимов О.Х., Юсупова З.Е. "Гандбол назарияси ва услубияти" дарслик. Тошкент, 2017. – Б. 214-216.
4. Лях В.И. Координационные способности: диагностика и развитие. – М.: ТВГ. Дивизион. 2006. –290 с.
5. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и её прикладные аспекты.: М.: Известия 2001–334с.

O'ZBEKISTON FUTBOL BO'YICHA MUSOBAQALARNI TASHKIL QILISHDAGI MUOMMALAR

Sa'dullaev T.X., O'zDJTSU

Bugungi kunda butun dunyoda hamda o'z yurtimizda futbol sport turi rivojlanib bormoqda, lekin shunga qaramay hozirgacha futbolda yetarlicha muommalar mavjud ekanligi ko'rinib qolmoqda. Bunday muammolar yurtimiz terma jamoasining Olimpiadadagi uchrashuvlarida yaqqal namoyon bo'ldi.

O'zbekiston futbol milliy terma jamoasi o'yiniga nazar solsak maydonda sportchilarimizning pas berishdagi xatolari, bir-birini tushunmaslik va sportchilarimizda jismoniy holatiga turli omillar ta'sir ko'rsatib kelmoqda.

Futbolchilarimizni o'yin davomida jismoniy sifatlari yaxshi rivojlanmaganlikiga ham guvoh bo'layapmiz. Bu esa o'z navbatida futbolchilarda charchab qolishga sabab bo'lyabdi. Keyingi 5 ta o'yinni tahlil qilsak masalan:

O'zbekiston -OAE **1:0**

O'zbekiston -Eron **0:0**

O‘zbekiston -Kirg‘ 3:2

O‘zbekiston -S.Kor 1:0

O‘zbekiston -Eron 0:0

Natijalarni O‘zbekiston futbol milliy terma jamoasi o‘yinida ko‘pgina muammolar mavjudligi ko‘rsatadi.

Hozirgi kunda davlatimizda futbolchilarga yetarlicha imkoniyatlar yaratilgan bo‘lsa ham futbolchilarning texnik-taktik tayyorlari, ularni kerakli vitaminlar bilan ta‘minlash, chidamkorligini oshirishda muammoli holatlarni oldini olish zarurligini ko‘rsatmoqda. Shuningdek, hujumchilar kamayib ketayotgandek. Chunki chempionatimizda hujumchining o‘zi yo‘q. Milliy jamoada birgina Eldor Shomurodov bor, ammo uning yoniga raqobatchilar kerak. Markaziy hujumchi chiqmayotganli sababi ruhiyat bilan bog‘liq bo‘lib hujumchida 3 ta faktor bor.

1. Hujumchida yaratuvchanlik qobiliyati bo‘lishi lozim;
2. Qobiliyatiga, mahoratiga o‘zini kuchiga bo‘lgan ishonch bo‘lishi kerak;
3. Sezgi qobiliyati, ya‘ni joyni tanlay olishi kerak.

Hujumchilarga yangi metodlarda foydalanib mashgu‘lotlar tashkil etilsa maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Hujumchilar murabbiyini tashkil etishni taklif qilgan bo‘lardim. Masalan, darvozabonlar murabbiyi bo‘lganidek. Futbolchilarimizning texnika mahorati ustida ishlashlari o‘yin davomida bir-birini tushinishi hamda aqliy jihatdan o‘z qobiliyatlarini oshirishi lozim. Dunyodagi taniqli futbolchilar hayotiga nazar solsak mashg‘ulotdan keyin o‘zlari ustida shug‘ullanib, o‘z qobiliyatini oshirishga harakat qilishgan. Bizning futbolchilar esa mashg‘ulot tugashi bilan ketishga shoshilishadi. Ayrim qo‘shirnoq ostidagi futbolchilarimiz yulduzlik kasalliklarga duchor bo‘lganligini guvohi bo‘ldik.

Yuqoridagi fikr-mulohazalar, O‘zbekiston futbol bo‘yicha musobaqalarni tashkil qilishdagi muommalar tahlilga tayanib quyidagi taklif va tavsiyalarni xulosa sifatida keltirish mumkin:

Birinchidan, har bir futbol bo‘yicha sport maktablarini o‘quv va ilmiy adabiyotlar bilan ta‘minotini zamonaviy adabiyotlar bilan ta‘minlash zarur hisoblanadi. Ta‘lim muassasalarining zamonaviy o‘quv va ilmiy adabiyotlar bilan ta‘minlanganligi sportchi-o‘quvchilarning ular bilan tanishish imkoniyatini yaratib beradi;

Ikkinchidan, futbol bo‘yicha barcha sport ta‘lim muassasalari o‘quv dasturlari o‘zaro uyg‘unlashgan, bir-birini to‘ldirib boruvchi malaka talablari va mezonlari doirasida ishlab chiqish kerak bo‘ladi. Chunki, o‘zlashtirish jarayoni ketma-ketlikda hamda bir-birini to‘ldirib borish, oddiydan murakkablikka qarab mukammallashtirish tamoyillariga asoslansa maqsadga muvofiq bo‘ladi;

Uchinchidan, bizga ma‘lumki bugungi kunda amaliy tajribaga ega bo‘lgan mutaxassislarni tayyorlash masalasi tobora dolzarblashib bormoqda. Shuning uchun ham futbol bo‘yicha barcha sport ta‘lim muassasalarida amaliyotga e‘tibor qaratish bilan birga aynan amaliy mashg‘ulotlarda kerak bo‘ladigan bilimlarni berishga qaratilgan nazariy mashg‘ulotlarni tashkil qilishga e‘tibor qaratish kerak bo‘ladi;

To‘rtinchidan, bugungi kunda oliy ta‘lim sohasida yangi mutaxassisliklarni tashkil qilishda shu mutaxassislik bo‘yicha malakali professor-o‘qituvchilar mavjudligiga e‘tibor qaratilmayapti. Xorij tajribasi esa oldin shu yo‘nalishda yosh mutaxassislarga ta‘lim bera oladigan malakali mutaxassislar yoki professor-o‘qituvchilar mavjudligi holatidan kelib chiqqan holda tashkil qilishga ruxsat berilishini talab qiladi. Hatto, yangi fanlarni tashkil qilishda ham mazkur mezonga e‘tibor qaratiladi. Sport ta‘lim muassasalarida ham murabbiylar malakasini oshirishda hamda sportchi-o‘quvchilarni tayyorlashda yangi zamonaviy bilimlar bera oladigan fanlarni tashkil qilib borish kerak bo‘ladi. Ushbu jarayonda malakali mutaxassislarni xorijda qayta tayyorlash, malaka oshirish tajribasidan foydalanish hamda sport ta‘lim muassasalari saytlarida sportdagi yutuqlarga bag‘ishlangan platformalarni tashkil etish o‘z samarasini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1.O‘zbekiston Respublikasining 2015 yil 4 sentyabrdagi “Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida”gi (yangi tahriri) qonuni”.-B.29.

2.Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. -М.: Советский спорт, 2005. - 820 с.

3.Усманова Э.Н. Психологопедагогическое обеспечение спортивной подготовки футболистов 14-16 лет на основе индивидуально-дифференцированного подхода. Автореф.дис.. канд. пед. наук.-Набережные Челны-2014.-22 с.

4.Григорьев С.К. Содержание физической подготовки футболистов 17-20 лет на основе блокового планирования нагрузок.Автореф.дис..канд. пед. наук.-Краснодар-2014.-23 с.

3.Корзун Д.Л. Техничко-тактическая подготовка футболистов 8-10 лет на основе акцентированного использования игровых средств. Автореф.дис..канд. пед. наук. - Волгоград–2013. – 24 с.

7.Полевой Г.Г. Развитие специфических координационных способностей футболистов 11-12 лет с учетом особенностей проявления свойств нервной системы. Автореф.дис..канд. пед. наук.- Набережные Челны-2015. – 22 с.